

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Abdullaeva S. Lola, Kattakhodzhaeva K. Makhmuda**
RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE.....9
2. **Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba**
OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY.....15
3. **Muminjonova F. Iroda, Abdullayeva M. Lagiya**
USE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA.....21
4. **Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara**
GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS.....26
5. **Zufarova A. Shaxnoza., Eshdavlatov E. Ilkhom**
PATHOGENETIC MECHANISMS OF "EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITIONS" IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE DURING SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY.....34

EXPERIMENTAL BIOMEDICINE

6. **Allahverdiyev E. Emin, Alekberova K. Chimnaz, Nasibova R. Gunel, Mammadova K. Tacli, Jafarova R. Aygun, Huseynov R. Kanan**
TREATMENT AND PREVENTION OF POSTPARTUM PARESIS.....40
7. **Verdiyeva E. Leyla, Nasibova R. Gunel, Mammadova A. Ayten, Abbasov H. Seymur, Quluyeva M. Aida**
RECOVERY OVARIAN ACTIVITY AFTER CALVING.....44
8. **Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbasxon, Shadmanov K. Kamoliddin**
GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND PRODUCTION.....48
9. **Hikmatulaev Z. Rukhulla**
IMMUNOCHEMICAL EVALUATION OF SPINAL CORD INJURY BIOMARKER S100B IN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL.....57

INFECTION AND INFECTIOUS DISEASES

10. **Abduvakhitova N. Indira**
EVALUATION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN HERPES-ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME.....63
11. **Sayfutdinov A. Zainiddin**
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF WIDESPREAD DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS.....68

OTORHINOLARYNGOLOGY

12. **Karabayeva X. Zilola, Nasretdinova T. Maxzuna**
EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS IN FIBERGLASS WORKERS FIBERGLASS INDUSTRY.....73
13. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher**
MAXILLARY SINUS CYSTS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....78

14. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E.Ergashevich**
ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....84
15. **Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek**
THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW).....92
16. **Samyeva U. Gulnoza, Sabirova B. Shakhlo, Bakhranova Sh. Malika**
IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC LARYNGITIS.....99

RADIATION DIAGNOSTICS

17. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira** FUNCTIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS WITH NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND.....105
18. **Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A.Obid**
THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS AND FUTURE DIRECTIONS.....111
19. **Khamidov A.Obid.**
TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS.....118

MORFOLOGY

20. **Boymanov Kh. Farxod, Shukurova U. Yulduz, Allaberganov Sh. Dilshod**
MICROSCOPIC CHANGES IN INFANT LUNG TISSUE MORTALITY IN ANTENATAL PERIOD125
21. **Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora**
AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE.....132
22. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
HISTO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH THYROID NODULES ACCORDING TO THE BETHESDA CLASSIFICATION.....141
23. **Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadalieva Z. Gulchehra**
MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION.....147

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

24. **Rasulova K. Dilbar**
THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL.....155
25. **Muxidova X. Gulmira, Teshayev J. Mashrab**
COMPUTER ADDICTION IN TEENAGERS.....161
26. **Saidvaliyev S. Farrukh, Subkhanova Kh. Aziza**
ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN REDUCING THE FREQUENCY AND DURATION OF MIGRAINE HEADACHES.....165

PUBLIC HEALTH

27. **Kamishov V. Sergey, Balenkov Y. Oleg, Niyazov G.Akmal**
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN.....170

ONCOLOGY

28. **Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid**
ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT TISSUE FORMATIONS.....178
29. **Mamarizaev D. Yu.**
FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA.....186
30. **Khamrakulova N.O., Kazimov B.B.**
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF THE GSTM1 GENE199
31. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
EFFECTIVENESS OF APPLYING THE ACR TI-RADS CLASSIFICATION IN PATIENTS WITH THYROID NODULES FOR FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY.....210

THERAPY

32. **Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora**
PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC DISORDERS.....217

TRAUMATOLOGY

33. **Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz**
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP FRACTURES.....227
34. **Akramov R. Vohid**
METHOD FOR PREVENTION OF EARLY DISLOCATIONS OF ENDOPROTHESIS IN PATIENTS WITH II-III DEGREE DYSPLASTIC COXARTHROSIS.....234
35. **Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....238

SURGERY

36. **Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS245
37. **Rakhmanov E. Kosim, Khamdamov D. Olim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.256
38. **Khamdamov D. Olim, Rakhmanov E. Kosim**
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF THORACIC ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES AND RADICAL METHODS.....263
39. **Sattarov Kh. Shokir**
CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS WITH WIDESPREAD PURULENT PERITONITIS.....268
40. **Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Mukhammad**
PREDICTION OF COMPLICATIONS OF HERNIOPLASTY (Literature review).....276
41. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF TOXIC GOITER.....282

42. **Shonazarov Sh. Iskandar, Karimov S. Sardor**
OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS.....288
43. **Arziyev A. Ismoil, Sulaymanov U. Salim, Arziyeva B. Gulnora**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....296
44. **Arziyev A. Ismoil, Baratov B. Manon, Arziyeva B. Gulnora**
STAGE SURGICAL TACTICS FOR TREATING COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS: EFFECTIVENESS AND RESULTS302
45. **Arziyev A. Ismoil, Nazarov N. Zokir, Arziyeva B. Gulnora**
CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS.....312
46. **Kadirov N. Rustam, Abdikadirov A. Ulugbek, Kurbaniyazov B. Zafar**
THERAPEUTIC APPLICATIONS OF MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSION PROCEDURES IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF CHOLANGITIS.....321
47. **Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N. Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich**
THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS.....330

CHILDREN SURGERY

48. **Chuliev S. Matyoqub**
PURULENT ARTHRITIS IN CHILDREN, CAUSES, CLINIC, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT.....339

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

49. **Khotamova A. Madina, Nazarova Sh. Nodira, Bahridinova R. Mohidil**
CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES344
50. **Kubayev S. Aziz, Anvarova A. Muxtasar**
ASSESSMENT OF CHEWING EFFICIENCY AND INDICATORS OF ORAL DRY METABOLISM IN CHILDREN WITH ANOMALIES OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM353
51. **Sadriyev N. Nizom, Musayeva A. Gulchekhra**
CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY.....357
52. **Abdurashidov A. Oybekjon**
MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORAL CANDIDIASIS.....366
53. **Islamova B. Nilufar**
ORTHOPEDIC CASES OF ERRORS IN PROSTHETICS ON IMPLANTS.....371
54. **Anvarova A. Muxtasar**
TO EVALUATE THE ORAL MASTICATORY ABILITY AND METABOLIC PARAMETERS OF PATIENTS UNDERGOING UROPLASTY.....376
55. **Tulaganov A. Nozim**
ANALYSIS OF MAXILLARY SINUS CONDITION IN TRAUMATIC INJURIES OF THE ZYGOMATIC-ORBITAL REGION.....380

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

56. **Indiaminov I. Sayit, Kurmasheva K. Jamila.**
FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS.....391

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК 614.2:616-089.843

АЧИЛОВА Ozoda Umаркуловна

PhD

КАЙУМОВ Abdurakhman Abdumavljанovich

DSc

МАНАМАДАЛИЕВА Gulchehra Zukhriddinovna

PhD

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Hematology

MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION

For citation: Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadaliyeva Z. Gulchehra. Morphological picture of bone marrow in patients in the early period after allogeneic hematopoietic cell transplantation// Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 6, pp.147-154

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14605439>

ANNOTATION

Haemoblastosis is one of the most pressing medical problems. Bone marrow transplantation (BMT) is currently a reliable method of tumor eradication in leukemia. Despite the fact that the history of transplantation spans more than 50 years, the issues of bone marrow repair after allogeneic and autologous transplantation are poorly studied.

The purpose of the study. To study the morphological picture of the bone marrow according to trepanobiopsates in early post-transplant period in patient with acute leukemia.

Materials and methods. A morphological analysis of trepanobiopsates of 30 patients after alloBMT performed at the RSSPMCH in the period from 2023 to 2024 was carried out.

Results. From the data obtained, it can be seen that even after alloBMT in this group of patients, the cellularity of the bone marrow in none of the patients reached normal values on day +30. 22(74%) patients had normocellular by day +30. In 8(26%) cases, clearly defined hypocellularity was noted in bone marrow. The ratio between adipose bone marrow and myelocaryocytes prevailed towards adipose tissue was 0.5:0.9 — which indicates hypoplasia of hematopoiesis. Decreasing of the cellularity in 1/3 of patients occurred even within 60 days, which manifested itself in 7(23%) as three-stage cytopenia.

Conclusion. From all this, it can be concluded that despite the relatively stable peripheral blood parameters, it is still too early to talk about complete bone marrow repair even at +60 days after BMT. Keywords: allogenic bone marrow transplantation, bone marrow cellularity, trepanobiopsy, hematopoiesis restoration

АЧИЛОВА Озода Умаркуловна

К.М.Н

КАЙУМОВ Абдурахман Абдумавлянович

Д. М. Н.

МАХАМАДАЛИЕВА Гулчехра Зухриддиновна

К. М. Н.

Республиканский специализированный научно практический
медицинский центр гематологии**МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА КОСТНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ В РАННИЕ
СРОКИ ПОСЛЕ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ
КЛЕТОК****АННОТАЦИЯ**

Гемабласты одна из самых актуальных медицинских проблем. Надежным методом искоренения опухолевого процесса при лейкозах на сегодняшний день является трансплантация костного мозга (ТКМ). Несмотря на то, что история трансплантации насчитывает более 50-ти лет, вопросы репарации костного мозга после аллогенной и аутологичной трансплантации являются малоизученными, что и составляет актуальность данной темы.

Цель исследования. Изучить морфологическую картину костного мозга по данным трепанобиоптатов у пациентов после аллогенной трансплантации костного мозга в раннем периоде.

Материалы и методы. Проведен морфологический анализ трепанобиоптатов 30 пациентов после аллоТКМ проведенных в РСНПМЦГ в период с 2023 по 2024 год.

Результаты. Из полученных данных видно, что и после аллоТКМ в этой группе пациентов клеточность костного мозга ни у одного из пациентов не достигала нормальных значений на 30-й день. У 22(74%) к +30 дню был нормоклеточный КМ. В 8(26%) случаях отмечалось выраженная гипоклеточность КМ. Соотношение между жировым костным мозгом и миелокариоцитами превалировало в сторону жировой ткани составляло 0,5:0,9 — что говорит о гипоплазии кроветворения. Снижение клеточности у 1/3 больных имело место даже в срок 60 дней, что проявлялось у 7(23%) как трехростковая цитопения.

Заключение. Из всего этого можно заключить, что несмотря на относительно стабильные показатели периферической крови даже на +60 день еще рано говорить о полной репарации костного мозга.

Ключевые слова: аллотрансплантация костного мозга, клетки костного мозга, трепанобиопсия, восстановление кроветворения

ACHILOVA Ozoda Umarkulovna

t.f.n.

KAYUMOV Abdurahmon Abdumavlyanovich

t.f.d.

MAHAMADALIEVA Gulchehra Zukhriddinova

t.f.n

Respublikasi ixtisoslashtirilgan gematologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

**ALLOGEN GEMATOPOETIK HUYAYRA TRANSPLANTATSIYASIDAN KEYINGI
BEMORLARDA ERTA BOSQICHLARDA SUYAK ILIGINI MORFOLOGIK KO'RINISHI****ANNOTATSIYA**

O'tkir leykemiyani davolash tibbiyotni eng dolzarb tibbiy muammolardan biridir. Bugungi kunda leykemiyada o'sma jarayonini yo'q qilishning ishonchli usuli suyak iligi transplantatsiyasi (SIT) hisoblanadi. Transplantatsiya tarixi 50 yildan ortiq bo'lganiga qaramay, allogenik va otologik transplantatsiyadan keyin suyak iligini tiklash masalalari kam o'rganilgan, bu ushbu mavzuning dolzarbligini tashkil etadi.

Tadqiqotning maqsadi. Erta davrda allogenik suyak iligi transplantatsiyasidan keyin bemorlarda trepanobiopatatlar ma'lumotlariga ko'ra suyak iligining morfologik ko'rinishini o'rganish.

Materiallar va usullar. 2023 yildan 2024 yilgacha RIGIATMda o'tkazilgan allo transplantatsiyadan keyin 30 bemorning trepanobiopatatlarining morfologik tahlili o'tkazildi.

Natijalar. Olingan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, ushbu bemorlar guruhidagi allo transplantatsiyadan keyin ham bemorlarning hech birida suyak iligining hujayraliligi 30-kuni ham normal ko'rsatkichlar etib bormadi. 22(74%) bemorda +30 kunida suyak iligi normal hujayrali edi. 8(26%) holatlarda suyak iligining aniq kam hujayraliligi qayd etildi. Yog hujayralari va miyelokariotsitlar o'rtasidagi nisbat 0,5:0,9 ni tashkil etdi — bu gematopoezning gipoplaziyasini ko'rsatadi. Bemorlarning 1/3 qismida hujayra sonining pasayishi hatto 60 kun ichida ham sodir bo'ldi, bu 7(23%) bemorda uch hujayrali sitopeniya sifatida namoyon bo'ldi.

Xulosa. Bularning barchasidan xulosa qilishimiz mumkinki, periferik qonning nisbatan barqaror ko'rsatkichlariga qaramay, hatto +60 kun davomida suyak iligini to'liq tiklash haqida gapirishga hali erta.

Kalit so'zlar: suyak iligi allotransplantatsiyasi, suyak iligi hujayralari, trepanobiopsiya, gematopoezni tiklash

Актуальность темы. Гемобластозы на сегодняшний день одна из самых актуальных медицинских проблем. Развитие фармацевтики, появление таргетных препаратов улучшило результаты химиотерапевтических курсов. Однако до сих пор надежным методом искоренения опухолевого процесса при лейкозах является трансплантация костного мозга (ТКМ). Прогресс в медицинской технике, а именно появление сепараторов позволило сделать ТКМ менее травматичные в результате сепарации стволовых клеток из периферической крови. Высокодозная химиотерапия с последующей трансплантацией стволовых клеток позволяет достичь безрецидивной выживаемости в более чем 30% [2]. Но при этом главные результаты терапии зависят не только от варианта лейкоза, но и от сроков до трансплантации и стадии заболевания. Данные молекулярно-генетических анализов также имеют немаловажное значение. Сейчас особенное место занимает цитогенетические методы в прогнозировании исхода заболевания [1]. Аллогенная трансплантация костного мозга (АллоТКМ) превосходит по результатам данные полученные при полихимиотерапии и применении таргетных препаратов. Безрецидивная выживаемость у пациентов получивших аллоТКМ в период полной ремиссии составляет 45-75%, рецидивы при этом не более 15%. Следовательно у всех пациентов имеющих подходящего донора (HLA-идентичного) применение аллоТКМ является неоспоримой рекомендацией [2]. Но поиск HLA-идентичных доноров не легкая задача, и всего 30% пациентов могут иметь родственного подходящего сиблинга. Но в случаях отсутствия донора этим пациентам можно применять миелоаблативные курсы и поддерживать гемопоэз аутологичным трансплантатом [3,5]. Но в этом случае нет реакции "трансплантат против лейкоза", а также есть риск получения примеси опухолевого клона при заготовке аутологичных стволовых клеток, что повышает вероятность рецидива у пациентов [7].

Несмотря на то что история трансплантации насчитывает более 50-ти лет, вопросы репарации костного мозга после аллогенной и аутологичной трансплантации являются малоизученными [8]. Мало исследований, посвященных срокам восстановления показателей крови после трансплантации и описанию морфологических картин гемопоэза. Ограниченное количество публикаций посвященных характеру кроветворения после аллогенной трансплантации костного мозга на основании трепанобиоптатов кости [5]. В то же время очевидно, что для сравнения картины периферической крови необходимы данные морфологии костного мозга, при этом важно оценить не только количество, но и качество клеток в костном мозге.

Сопоставление параметров периферической крови и морфологии клеток костного мозга определяет актуальность данной работы.

Цель исследования: изучить морфологическую картину костного мозга по данным трепанобиоптатов у пациентов после аллогенной трансплантации костного мозга в раннем периоде.

Материалы и методы. В исследование включены 30 пациентов с ОЛ, пролеченных в РСНПМЦГ в отделении трансплантации с 2023 по 2024 год. Проанализированы 30 трепанобиоптатов на +30 день и на +60 день после аллоТКМ. Трепанобиопсия проводилась под местной анестезией из задней ости подвздошной кости. Окраска препаратов проводилась гематоксилин-эозином, мазки периферической крови - по Романовскому - Гимзе. Статистическая обработка результатов проводилась в программе Statistica 10.0

for Microsoft. Кондиционирование перед трансплантацией костного мозга проводилось по протоколу FLUMEL пониженной интенсивности (RIC), которое состояло из флюдарабина $30\text{мг}/\text{м}^2$ 6 дней, мельфолан $140\text{мг}/\text{м}^2$ в 2 дня подряд -3 и -2 дни аллоТКМ. В случае с 100% HLA-идентичным донором, проводилась химиопрофилактика реакции трансплантат против хозяина введением (РТПХ) на +3 и +4 день Циклофосфида в дозе $25\text{мг}/\text{м}^2$ одновременно с антидотом Урометоксан (месна) в соотношении 1:1.5. При гаплоидентичной трансплантации (когда HLA-совместимость менее 9:10, но не менее 5:10) костного мозга профилактика РТПХ начиналась за 15 дней до трансплантации. На -15й день начиналось введение Микофенолата мофетил $30\text{мг}/\text{кг}$ (но не более $2\text{г}/\text{сут}$)- 2000мг и Ритуксимаба в дозе $375\text{мг}/\text{м}^2$. Так же вводился Циклофосфан в те же дни и в той же дозе что и при аллоТКМ с полностью совместимым донором. На +5 день в обоих случаях добавлялся Циклоспорин А в/в в дозе $3\text{мг}/\text{кг}$, далее данный препарат продолжался до +100 дня после аллоТКМ.

Результаты. Из 40 больных, подвергшихся аллогенной трансплантации костного мозга от родственных доноров проведено 30 трепанобиоптатов, исследовано 30. Биопсия подвздошной кости проводилась в +30 и +60 день после аллоТКМ. Группа состояла из пациентов с ОЛ- 27 (90%) и апластической анемией 3 (10%).

По стандартам ведения больных после аллоТКМ трепанобиопсии с исследованием костномозгового кроветворения необходимо делать в сроки +30, +60, +90 дни, затем 1 раз в 6 месяцев в последующие 2 года. В нашем исследовании включены только данные первых 2 чекпоинтов. Из полученных данных видно, что и после аллоТКМ в этой группе пациентов клеточность костного мозга ни у одного из пациентов не достигала нормальных значений на 30й день. Снижение клеточности имело место даже в срок 60 дней, что говорит о том, что в срок +30 день еще рано говорить о полной репарации костного мозга. У всех больных, кому проведен гистологический анализ КМ ($n=30$), было выявлено истончение костных балок, но без признаков резорбции. Больше в этих препаратах было нарушение микроархитектуры сосудов костной ткани. У 22х (74%) к +30 дню был нормоклеточный КМ. В 8 (26%) случаях отмечалось выраженная гипоклеточность КМ. Соотношение между жировым костным мозгом и миелокариоцитами превалировало в сторону жировой ткани составляло 0,5:0,9 — что говорит о гипоплазии кроветворения. Лакунарные пространства были замещены жировой тканью, липоциты так же располагались неравномерно, преимущественно вдоль костных балок. Кроветворные клетки у этих пациентов встречались в небольшом количестве, местами малыми кучками и в основном состояли из лимфоцитов. А миелокариоциты обнаруживались в единичных количествах, у 2х(6%) миелокариоцитов не было найдено. У остальных 28(94%) миелокариоциты лежали рыхло, местами разбросаны по препарату. У 5(17%) клетки были с признаками дисплазии, мегакариоцитов в этих биоптатах было очень мало 1-2 на микропрепарат. Не было митотически делящихся клеток. Эритроидный росток был редуцирован у 2-х(6%) пациентов, соответствовал норме в 10ти (33%) случаях. Костномозговые полости были широкими. Морфологическая картина костного мозга по трепанобиоптату показана на рисунке 1.

Рисунок 1.Трепанобиоптат пациентов с ММ на +30 день после аллоТКМ.

Жировые клетки располагались вразброс, неравномерно, наиболее часто вдоль костных балок (таблица 1).

Таблица 1. Характеристика костномозгового кроветворения у больных с ОЛ с применением нативного КМ на +30 и +60 день после аллоТКМ

Показатели (n=30)		(число больных/ %) +30 день	(число больных/ %) +60 день
Клеточность КМ	гипоклеточный	8 (26%)	7 (23%)
	нормоклеточный	22 (74%)	23(7%)
	гиперклеточный	0 (0%)	0 (0%)
Эритроидный росток	сужен	2 (6%)	2 (6%)
	норма	28 (94%)	28(94%)
	расширен	0 (0%)	0 (0%)
Гранулоцитарный росток	сужен	5 (16%)	4 (13%)
	норма	25 (84%)	26 (87%)
	расширен	0 (0%)	0 (0%)
Количество мегакариоцитов	снижено	15(50%)	15(50%)
	нормальное	15(50%)	15 (50%)
	увеличено	0 (0%)	0 (0%)
Лимфоплазмоцитарный росток	сужен	0 (0%)	0 (0%)
	норма	28(94%)	30(100%)
	расширен	2 (6%)	0(0%)
Дисплазия клеток		5 (41%)	2 (6%)

В клеточном составе определялись элементы всех трех ростков гемопоэза.

Количество клеток гранулоцитарного ряда было в норме у 7-ми (23%) пациентов и у 5(16%) сохранялось сниженным на + 30 день аллоТКМ. Гранулоцитарный росток был представлен, в основном, зрелыми и промежуточными генерациями, примерно в равном соотношении, местами в биоптате встречались молодые и незрелые гранулоциты. Число мегакариоцитов у 15 пациентов (50%) соответствовало норме, тогда как в 15 (50%) случаях их число было существенно сниженным. Среди мегакариоцитов выявлялись диспластические, измененные формы: микро и макрогенерации, дистрофически измененные, а также голаядерные клетки. Мегакариоциты располагались преимущественно равномерно по

несколько штук возле синусов, однако в 4-х (13%) препаратах были случаи со скоплениями мегакариоцитов возле костных балок. Расширение мегакариоцитарного роста в исследуемой группе не было.

В 2-х (16%) случаях в костном мозге определялась лимфопрлиферация, так как был редуцирован гранулоцитарный росток, у 10-х больных нормальный лимфоцитарный росток.

В строме часто обнаруживались очаговые расстройства гемодинамики, участки огрубения и склероз стенки сосудов, нарушение микроархитектоники сосудов. Соотношение кроветворной ткани к жировой и костной составило 0,56:0,9:0,52, и оценивалось как гипопластическое (таблица 2).

Таблица 2. Морфологическое соотношение кроветворной, жировой и костной ткани при анализе биоптатов у больных с ОЛ на + 30 день

Показатели	Результаты морфологического исследования трепанобиоптатов	
	Группа II	
	ОЛ (n=30)	
Кроветворная ткань, %, М + m, разброс	25,6 ±1,13 (35,4-50,1) (p<0.0003)	
Жировая ткань, %, М + m, разброс	44,0 ±0,95 (38,2-46,0) (p<0.005)	
Костная ткань, %, М +m , разброс	23,3 ±0,62 (11,9-23,9) (p<0.0001)	
соотношение	0,56: 0,9:0,52	

В морфологии клеток отмечалось дисплазии эритроцитов и мегакариоцитов как описано выше. Как видно из таблицы у пациентов в этой группе на +30 день после аллоТКМ кроветворение нельзя описать как полностью восстановленное, и на сколько позволяет судить результаты полученных биопсий у одной трети пациентов сохраняется гипоклеточность. Площадь кроветворного костного мозга снижена, а сами клетки, даже в случае нормоклеточности имеют признаки дисплазии.

При анализе данных трепанобиоптата на +60 день после аллоТКМ отмечено, что клеточность костного мозга восстанавливается у 77% пациентов, но остается гипопластической у 25%. В нашем исследовании это означало что каждый 4-й из пациентов имеет неполное восстановление костного мозга к концу 2-го месяца наблюдения. В этот период процент диспластических клеток значительно снижается, однако сохраняется в 6%. Гранулоциты восстанавливаются к +60 дню у 87% и эритроциты у 94% больных. Лимфоцитарный росток восстанавливается у 100% больных к 2му месяцу наблюдения. Однако мегакариоцитарный росток редуцирован у 50% больных, даже при том, что в периферической крови достаточно тромбоцитов и больной является трансфузионно независим. Как видно из таблицы почти у половины пациентов гипоклеточность костного мозга сохраняется и на +60 день после трансплантации.

Для оценки восстановления гемопоэза пациентам II группы проведены морфологические исследования периферической крови всех 30 пациентов в сроки, +7,+14,+21, +30, +60 день после аллоТКМ, результаты приведены в таблице 3.

Таблица 3. Динамика показателей периферической крови в группа II после аллоТКМ

Показатели (n=30)	+7	+14	+21	+30	+60
Лейкоциты (тыс)	0.00±0.01	0.9±0.5	1.5±1.0	2.2±1.5	3.3±1.1

	(p=0.0003)	(p=0.0003)	(p=0.0003)	(p=0.0003)	(p=0.0003)
Нейтрофилы (тыс)	0.00	0.5±0.1 (p=0.0005)	0.9±0.2 (p=0.0005)	0.9±0.7 (p=0.0005)	1.1±0.4 (p=0.0005)
Тромбоциты (тыс)	0±1 (p=0.003)	5±2 (p=0.003)	50±10 (p=0.003)	60±30 (p=0.003)	100±30 (p=0.003)
Эритроциты (млн)	1.5±0.7 (p=0.001)	1.9±0.5 (p=0.001)	2.8±1.0 (p=0.001)	2.5±0.5 (p=0.001)	2.6±1.1 (p=0.001)
Hb (г/л)	68±10 (p=0.0003)	80±5 (p=0.0003)	90±10 (p=0.0003)	100±12 (p=0.0003)	100±15 (p=0.0003)

Хотя анализ периферической крови в период восстановления брали ежедневно, в исследование были включены данные лишь указанных сроков, так как в динамике ежедневных показателей не было более или менее значительных колебаний. Оценивалось количество лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов в периферической крови, так же их морфологическая характеристика.

Миелотоксический агранулоцитоз (МТА) в этой группе больных развивался уже до трансплантации, в отличие от групп с аутоТКМ -2день в среднем (от -3 до 0-го дня) и в среднем длился 24 (от 14 до 58 дней). Небольшой подъем лейкоцитов начинался уже к 16-му дню после аллоТКМ, только у части больных. Первый день восстановления лейкоцитов приближался к 20 дню (от 16 до 25 дня) $L-1.0 \pm 0.5$ (p=0.0003). При этом при установлено, что подъем лейкоцитов в этой группе носит не равномерный характер, а волнообразную линию с периодами подъема, и спада через 2–3 дня, как было в группе с применением замороженного трансплантата. Такое поведение лейкоцитов в группе объяснить тем, что в группе с аллоТКМ в основном пациенты с острыми лейкозами в индукционном курсе терапии получившие многокомпонентную химиотерапию [5]. Первый день восстановления тромбоцитов с трансфузионной независимостью происходило ближе к 17 ± 2 му дню (т.е. тромбоциты выше 20тыс/мкл было у 48 (64%) пациентов. У 10 (13%) пациентов восстановление тромбоцитов до безопасных цифр (не менее 20 тыс/мкл) приходилось на +17день. Недостаточности приживления трансплантата было у 4х (12%) пациентов. У 16(53%) восстановление тромбоцитов выше 20 тыс/мкл наступало к 19 ± 1 дню (p=0.003). К 3-й неделе после трансплантации уровень тромбоцитов составлял у большинства, т. е. у 26(90%) пациентов более 50 тыс/мкл. +30, +60 день анализы периферической крови показали, что тромбоциты достигли 100 ± 30 тыс (p<0.003) и 180 ± 50 (p<0.003)соответственно, что говорит о хорошем функционировании тромбоцитарного ростка. Стимуляторы тромбопоэза - тромбопоэтин в группе не применялся. При оценке восстановления красного ростка оценивался уровень гемоглобина и количество эритроцитов в периферической крови. К +14 дню основная часть пациентов 25(83%) были трансфузионно независимы и уровень гемоглобина и эритроцитов был 80 ± 5 г/л (p=0.0003) и 1.9 ± 0.5 (p=0.001) соответственно.

Заключение. Как видно из исследования уже на +21 день показатели гемограммы приближаются к значениям, позволяющим пациенту, обходится без заместительной терапии компонентами крови. На этот период больные по анализам периферической крови имеют стабильные показатели и зачастую уже выписаны из стационара. При более детальном анализе костной ткани у 1/3 пациентов после трансплантации на +30 и даже на +60 день после ТКМ в костном мозге присутствует диспластичность клеток. Из группы наблюдения приживление трансплантата было не у всех пациентов. У 7(23%) пациентов диагностирована гипоклеточность костного мозга, которая проявлялась в периферической крови у 4х из них как 3х ростковая цитопения, у 3х изолированная красноклеточная недостаточность. Из всего этого можно заключить, что несмотря на относительно стабильные показатели периферической крови даже на +60 день еще рано говорить о полной репарации костного мозга, и целесообразно оставлять больных на амбулаторном наблюдении.

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Климусева Н. Ф., Ф.И. Бадаев, Е.Н. Бессонова, А.Г. Столяр, А.И. Иофин, А.Н. Быков. Трансплантационные технологии в многопрофильной клинике: опыт и перспективы развития. Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова. Том 6 № 3. 2014
2. Мелкова К.Н.. Аллогенная трансплантация костного мозга: ключевые аспекты и основные этапы развития. Клиническая онкогематология. Том 5. №1. 2012.
3. Махамдалиева Г. З., Х.Я. Каримов, Д.С. Маткаримова, Ш.Г. Сабирова. Оценка эффективности аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток при множественной миеломе в Узбекистане. Вестник гематологии, том XIII, № 2, 2022.
4. Мелкова К.Н., С.Н.Абдусаламов и соав. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток при множественной миеломе. Клиническая онкогематология. Том 4. №1. 2018.
5. Фред Дж. Шиффман в кн. под ред. Ю.В. Наточина. Патология крови. Москва, 2014г., с.17 - 38; с. 307–327
6. Покровская О.С. Кроветворная ткань и стромальное микроокружение в процессе интенсивной терапии и мобилизации гемопоэтических стволовых клеток у больных множественной миеломой. Диссертация на соискание ученой степени к.м.н. 2011.
7. Румянцев А. Г., А.А. Масчан. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток у детей. Руководство для врачей, Москва, 2003г., с. 18–49
8. Менделеева Л. П. и др. в кн. под ред. В. Г. Савченко. Алгоритмы диагностики и протоколы лечения заболеваний системы крови. Москва, 2018г Т2, с.457 - 463; с. 1001–1031
9. Sureda A., S.Corbacioglu, R.Greco, N.Kröger, E. Carreras. EBMT handbook. 2019, редак. 2024г

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000